

Holograma 3D virtual - Um sujeito e seus eus 2: poética e processo

Virtual 3D Hologram - An individual and his selves 2: poetics and process

Dr. Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui (UFRN)¹

Dra. Laurita Ricardo de Salles (UFRN)²

Antenor Brito Pessoa Júnior (UFRN)³

José Bento da Silva Neto (UFRN)⁴

Vanessa Christalina de Souza (UFRN)⁵

Projetos PIC23985-202510 e 10 Dimensões 2026 (UFRN)⁶

¹ Professor Associado da UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em nível de graduação na ECT/Escola de Ciências e Tecnologias e em pós-graduação no IMD/Instituto Metrôpole Digital. É o atual coordenador do Projeto 10 Dimensões/UFRN. É pesquisador da Rede de Laboratórios Natalnet, Laboratório TEAM associado ao LANCE (*Leading Advanced Technologies Center of Excellence*) em parceria com o Instituto Metrôpole Digital (IMD).

² Artista pesquisadora na área de Arte e tecnologia e Artes Visuais. Profa. permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias/Media Lab UFG/Universidade Federal de Goiás; também professora colaboradora voluntária na UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte em pesquisa e extensão (Projeto 10 Dimensões, coord. adjunta). Foi docente DE no Departamento de Artes da UFRN de 2010/2022. Pós-Doutora em Mídias Interativas pelo Media Lab UFG.

³ Antenor Brito Pessoa Junior, graduando em Engenharia Mecatrônica pela UFRN, atua na área de tecnologia e desenvolvimento. Atualmente, é bolsista de iniciação científica pelo Projeto PIC 23985-202510, no qual é o desenvolvedor da área tecnológica do Holograma 3D. Com trajetória marcada pela colaboração tecnológica, integrou a equipe do projeto Baile de Robôs da UFRN e também atuou como assessor de relações públicas na Include Engenharia, empresa júnior da instituição.

⁴ José Bento da Silva Neto, bacharelando em Música - Composição e estudante do curso técnico em Violão Erudito, ambos pela UFRN. Integra a Camerata de Violões da UFRN e é bolsista no projeto 10 Dimensões na mesma universidade. Em 2026, estreou a obra *Libélula*, para violino e orquestra, no festival *FIATO al Brasile* (Itália). Em 2025, teve três arranjos de sua autoria interpretados por Ney Matogrosso no show de comemoração de 60 anos da Udesc.

⁵ Vanessa Christalina de Souza é licencianda do curso de Artes Visuais da UFRN. Multiartista com foco na arte com novas mídias, é produtora cultural e bolsista de iniciação científica pelo Projeto PIC23985-202510 e Grupo de Improvisação Livre, ambos da UFRN. É idealizadora do projeto de artes integradas Potiguaras Visuais, que em 2026 realizou sua 5ª sessão unindo arte experimental e linguagens urbanas na zona norte de Natal/RN.

⁶ Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui e Laurita Ricardo de Salles (coordenação). Projeto de pesquisa PIC 23985-202510: Antenor Brito Pessoa Junior (programação do Holograma 3D e filtros através da biblioteca *face-api.js*), Vanessa Christalina de Souza, (pesquisa sobre filtros por pontos tipo *mesh*). Projeto 10 Dimensões 2026: José Bento da Silva Neto (ambientação e trilha sonora). Apoio: Leandro Augusto Saldanha de Azevedo (divulgação, *cards*, vídeos), Apoio geral : Francisco Wellyson Caminha Ferreira, Murilo Konzen, Vinicius Fernandes Camilo de Lima, Virna Emanuelle Veloso Aguiar, Leonardo Pereira.

Resumo

O artigo trata da poética da obra HOLOGRAMA 3D Virtual - um sujeito e seus eus em fase de retomada em novas bases pelo projeto 10 Dimensões/UFRN, em parceria com o Media Lab/UFG/BR e PPGACT/Artes, Culturas e Tecnologias/UFG. A obra oferece a experiência de interações entre este sujeito e seus eus diversos através de múltiplas imagens replicadas do rosto do interator 3D como aparições, apresentadas como presenças, ainda que simuladas. A temática do trabalho envolve a questão da identidade do sujeito contemporâneo atravessado por dúvidas, incertezas, um ser multiforme dotado de uma identidade em metamorfose, muito distante do sujeito da identidade estável e unívoca iluminista.

Palavras-chave: Poética, Arte e Tecnologia, Sujeito, Identidade.

Abstract/resumen/resumé

This article discusses the poetics of the work HOLOGRAMA 3D Virtual - a subject and its selves in a phase of resumption on new bases by the 10 Dimensions/UFRN project, in partnership with Media Lab/UFG/BR and PPGACT/Arts, Cultures and Technologies/UFG. The work offers the experience of interactions between this subject and its diverse selves through multiple replicated images of the 3D interactor's face as apparitions, presented as presences, albeit simulated. The theme of the work involves the question of the identity of the contemporary subject traversed by doubts, uncertainties, a multiform being endowed with an identity in metamorphosis, very distant from the subject of the stable and univocal enlightenment identity.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Poetics, Art and Technology, Subject, Identity.

Introdução

O projeto HOLOGRAMA 3D Virtual -, um sujeito e seus eus 2 envolve uma retomada em novas bases do projeto anterior de 2022 (<https://10dimensoes.com/2022/12/>) proporcionando uma experiência de interações entre este sujeito e seus eus diversos através de múltiplas imagens replicadas do rosto do interator como hologramas 3D. A temática do trabalho aborda a questão da identidade do sujeito contemporâneo, distante do sujeito da identidade unívoca e estável iluminista.

A versão 1 (em 2022, durante a pandemia) do projeto foi muito simples e ainda incompleta. Envolveu apenas a instauração de um holograma da imagem captada do interator, sem nenhum filtro dos sentimentos ou qualquer tipo de agência ou interatividade.

Imagem de teste do projeto em funcionamento na época. Foto: Projeto 10 Dimensões 2022

O Projeto 10 Dimensões/UFRN, em parceria com o Media Lab/UFG/BR e PPGACT/Artes, Culturas e Tecnologias/UFG retomou esse projeto desde julho de 2025 e pretende construir mais de uma versão do mesmo. Na presente versão há tratamento e filtros para os diversos sentimentos, trilha sonora e interatividade. Todas as versões são com hologramas de reflexão.

Sobre hologramas

A holografia é um ramo da física experimental que trata da criação e do estudo de hologramas, definidas como figuras aparentemente bidimensionais que mantêm efeitos de profundidade que replicam sob certos aspectos noções de perspectiva humana. Os termos holograma e holografia foram criados por Dennis Gabor em 1947 que criou e desenvolveu este ramo da física. Os hologramas são divididos em

duas categorias principais: hologramas de transmissão (que necessitam da luz do laser); e o holograma de reflexão (feitos com base na reflexão da luz). Nosso projeto envolve um holograma deste último tipo.

Atualmente os hologramas em *smartphones* e outros dispositivos com imagem em monitores permitem a reprodução de uma imagem planar quadruplicada. É este princípio que estamos usando em nossa obra, com a utilização de quatro faces.

Quatro faces refletidas em um holograma por reflexão, estando o holograma ainda com fundo. (Imagem Projeto 10 Dimensões 2026)

Poética da obra versão 2

A obra oferece a experiência de interações entre este sujeito e seus eus diversos através de imagens replicadas do rosto do interator como hologramas 3D como projeções, concretas e em sentido figurado. As imagens do interator são captadas por uma câmera de vídeo e replicadas como hologramas em um módulo de acrílico (em

outras versões teremos mais módulos) permitindo a interação por parte do interator com essas projeções de seus "eus". O sistema realiza a detecção de expressões do rosto do interator em tempo real, identificando-as como referentes a sensações ou estados de espírito denominados: neutro, tristeza, alegria, raiva, nojo e surpresa. Estas projeções utilizam filtros reativos que alteram as propriedades visuais do rosto como: saturação, brilho e rotação de matriz de cor, modificando a estética da imagem conforme a emoção detectada e a confiança do algoritmo. Para o interator essas imagens revelam-se como aparições, apresentadas como presenças, ainda que simuladas.

Imagens apresentam o sistema de criação dos hologramas de três sensações; as imagens ficarão sem fundo (foto e modelo Projeto 10 Dimensões 2026)

Cada um dos hologramas referente a uma das emoções é acompanhado de trilha sonora criada a partir de instrumentos virtuais e sintetizadores; cada trilha utiliza elementos específicos para cada emoção, tornando-se responsiva à interação entre o usuário e o interator 3D. O objetivo é integrar o áudio à experiência imersiva por meio da espacialização sonora, explorando parâmetros como *pan*, *fader*, compressão e equalização. O som é apreendido, preferencialmente, através de fones de ouvido, permitindo-se o uso de amplificadores externos.

Nesta versão são previstas duas fases para a apresentação, ambas se utilizando ainda de apenas um módulo refletor:

1.FASE INICIAL

Interator fica à frente de um dispositivo com câmera que o filma e envia a imagem como holograma por reflexão, através de um filtro que capta sua expressão são apresentadas na sequência - a depender da expressão predominante no rosto do interator - hologramas acompanhados de respectiva trilha sonora referentes às seis sensações propostas: normal ou neutra, tristeza, felicidade, raiva, surpresa e nojo.

2.FASE CARROSSEL

As diferentes sensações são apresentadas girando como um carrossel junto ao módulo refletor. Em cada face do holograma aparece uma das expressões, sendo a vista à frente pelo interator acionada pelo interface de INPUT (teclado) por parte dele.

Como já dito, a temática do trabalho envolve a questão da identidade do sujeito contemporâneo atravessado por dúvidas e incertezas, como um ser dotado de uma identidade em metamorfose. A obra proporciona um tipo de contacto, diálogo e relacionamento entre a pessoa que se coloca diante da obra e interage com a mesma, como momentos de interlocução que estabelecem uma conversa entre este sujeito e seus eus diversos.

Poderão ainda ocorrer outras versões da proposta com mais módulos de acrílico e hologramas vistos simultaneamente, onde as imagens poderão misturar-se em suas laterais e deformar-se mas, sempre captadas a partir desse sujeito/eu original. Há, ainda, a possibilidade de utilizarmos posteriormente o *leap motion* ou interface que melhor trabalhe a interatividade, provavelmente acionando cada um dos hologramas em seus respectivos módulos, unitariamente ou em conjunto e outras ações com agência, incluindo interagir com as trilhas sonoras.

Estrutura da obra

Na versão 2 da obra o sistema utiliza a biblioteca *face-api.js* para carregar os modelos *tinyFaceDetector* e *faceExpressionNet*, permitindo a detecção biométrica facial em tempo real com atualizações a cada 250ms. O fluxo de vídeo é replicado em quatro faces (*videoTop*, *videoLeft*, *videoRight* e *videoBottom*) organizadas em um *grid* CSS, onde cada módulo recebe rotações específicas de 0°, 90°, 180° e 270° para

compor a projeção holográfica. Através do *EmotionController*, o *software* mapeia expressões como felicidade, tristeza e raiva para aplicar filtros de saturação, matiz e brilho, além de ajustar a opacidade dos vídeos entre 50% e 100% com base no nível de confiança da detecção.

Temos 68 pontos faciais sendo captados em tempo real (Imagem projeto 10 Dimensões 2026)

A arquitetura atual permite a integração futura de interfaces como o *Leap Motion*, viabilizando o acionamento individual ou coletivo dos módulos holográficos por meio de comandos gestuais. Essa evolução garantirá maior agência ao sistema, possibilitando que os rostos replicados passem por processos de mistura ou deformação geométrica em resposta direta ao *input* por parte do interator. Além disso, a presença da biblioteca *Tone.js* conjugada ao projeto fundamenta o desenvolvimento de trilhas sonoras autorais, que poderão ser sincronizadas às metamorfoses visuais das faces projetadas.

Trilha sonora

O áudio adaptativo do Holograma 3D, elaborado com base nas emoções, foi pensado para ficar em *loop*. De forma estratégica, a composição da trilha sonora tem forte influência da estética minimalista, que tem como característica, o uso de elementos mínimos de material, de estrutura e movimento harmônico, com o foco sendo um processo sistemático de repetição de padrões e o desdobramento lento dos mesmos. A escolha dessa abordagem musical é devido ao seu caráter repetitivo, já no âmbito da harmonia, a decisão foi de criar uma base harmônica quartal, ou seja, acordes criados a partir do empilhamento de quartas justas, ao invés do uso convencional de tríades, essa escolha se deu para gerar a sensação de ambiguidade, pensando que o áudio vai ficar em *loop*, o usuário pode começar a interagir com o holograma a partir de qualquer ponto da trilha sonora. A música tem uma base que vai se manter em todas as variações de emoções, sendo a estrutura que liga cada variação, criada no sintetizador virtual Surge XT, instrumento *open-source*, o preset é um *patch* de fábrica, o *pad* intitulado *Legacy*, foram feitos ajustes nos parâmetros desse *patch* para o resultado final do timbre. Todas as faixas estarão sincronizadas, porém as faixas designadas para as outras emoções vão estar em *mute*, sendo ativadas apenas quando houver o comando de troca para o sentimento designado, de acordo com a interação do usuário, havendo uma transição na troca de uma faixa para outra, mantendo assim a continuidade do *loop*.

1.Imagem de sintetizador Surge XT, com os parâmetros utilizados para a faixa base.2. Imagem do editor de partituras *Musescore*, com o projeto do Holograma 3D aberto no estado *neuro*. (Imagens projeto 10 Dimensões 2026)

Toda a trilha foi composta utilizando dois *softwares open-sources*, o editor de partituras *Musescore* e a *DAW* (sigla para *Digital Audio Workstation*) *Reaper*, quase todo o material foi criado no editor de partituras, posteriormente sendo exportado o áudio no formato *wav*, e importado no *Reaper*, para o processo de mixagem e masterização, com o foco na espacialização sonora, pensando na experiência imersiva do usuário, essa espacialização se dá por meio de automações de parâmetros na mixagem, como *pan*, *reverb*, *fader*, compressor e equalizador.

Filtros por pontos e *mesh*

Outra variante do projeto propõe a modificação do rosto do interator alterando sua expressão em tempo real, mudando, assim, a visualização do holograma a partir de códigos programados que se sobrepõem à imagem original. Esta abordagem permitirá a agência por parte do interator, ao escolher qual sentimento pretende ter no holograma, partindo de seu rosto captado independentemente da expressão real deste. Uma primeira experiência foi realizada utilizando filtros do aplicativo *Tik Tok* como referência, sendo possível utilizar bibliotecas como *MediaPipe Face Landmarker* para detectar pontos específicos ligados aos músculos da face responsáveis pelas expressões de tristeza, alegria, raiva, nojo e surpresa, considerando estudos anatômicos para aumentar o realismo da experiência

sensorial. Os filtros do *Tik Tok* funcionam da seguinte maneira: a câmera possui um filtro criado em ambiente específico da plataforma, que utiliza pontos pré-estabelecidos da face para realizar um “*mesh*” entre filtro e o rosto detectado pela câmera, conferindo refinamento à mescla por meio de transparência. No entanto, a transferência desses filtros para outras plataformas não é possível. Assim passamos a pesquisar outras hipóteses.

Imagens 1 e 2: *Prints* de filtros mobile *app Tik Tok* que emulam alegria, raiva e tristeza. (Imagem Projeto 10 Dimensões 2026) Imagem 3: *Print* da tela de criação de filtros de *Tik Tok*. (Imagem Projeto 10 Dimensões 2026)

Neste momento estamos trabalhando com o objetivo de criar códigos específicos, para criar filtros independentes conjugados a máscaras em linguagem *JavaScript* integrados ao sistema do Holograma 3D versão 2. Esses filtros deverão detectar pontos relacionados aos músculos faciais e aplicar deformações geométricas e variações cromáticas de acordo com cada expressão desejada. Por exemplo, para a simulação da sensação de alegria, será necessário implementar um filtro capaz de reproduzir movimentos associados a músculos como o levantador do ângulo da boca e o zigomático menor, dentre outros, com o objetivo de provocar no interator a percepção de um sorriso ampliado, mesmo que este não esteja efetivamente sorrindo

no momento da captura. Josinete Aparecida da Silva e Maria Júlia Paes da Silva afirmam a partir de Ekman e Friesen *apud* texto de KNAPP que:

As informações faciais a respeito de emoções podem ser inferidas apenas a partir dos sinais rápidos, destacando-se principalmente os movimentos faciais, o tônus muscular, o tamanho da pupila, a coloração da pele e a posição da cabeça como indicadores emocionais. (EKMAN; FRIESEN *apud* SILVA; SILVA, pag. 181,1995).

Imagem 1: Anatomia dos músculos faciais (NETTER:2011). Imagem 2: Print da tela teste do Holograma 3D com malha de detecção de pontos faciais (Imagem Projeto 10 Dimensões 2026)

Presença

Podemos dizer que, de forma geral, a sensação de presença implica em um estar subjetivo presente à situação criada ou oferecida a um usuário ou espectador. Presença na linguagem teatral é um qualificativo envolvendo o ator, enquanto capacidade de manter o público conectado a sua ação e representação, fazendo este mesmo público experimentar a impressão de viver em outro lugar e em um presente oferecido pelo espetáculo teatral (PAVIS, 2008, p. 305). No entanto, há quem proponha que o efeito de presença também envolve uma sensação relacionada ao espectador e esta noção de presença como efeito: “A presença corporal seria de natureza existencial, ou seja, ela trabalha com a ideia de que, aconteceria através do espectador, aquele que percebe, que recebe a presença (COELHO; 2013, p. 647).

Segundo Silva, a concepção de Gumbrecht vem trabalhando com a presença como possibilidade da linguagem, como capaz de proporcionar “experiências vividas” (SILVA: 2017 2, p.7), discutindo a diferença entre a "produção de sentido" (interpretação) e a "produção de presença" (efeito de impacto físico, material e imediato no espectador). Assim, a “produção da presença” aponta processos nos quais se relacionam seres e/ou instâncias presentes fisicamente como evento, possibilitando a consideração da presença no território das artes.

Na obra HOLOGRAMA 3D Virtual - um sujeito e seus eus 2 podemos considerar se manifestar o fenômeno da co-presença já que o interator sob certos aspectos é ator e espectador ao mesmo tempo transformando o público em agente ativo da narrativa. Esse conceito é relacionado a movimentos como o teatro do oprimido e o teatro imersivo. No teatro imersivo, não existe a divisão tradicional entre palco e plateia, ficando o espectador no mesmo ambiente que os atores, eliminando-se a separação entre estes e também a diferenciação entre espaço real dos espectadores e espaço ficcional da peça teatral. A imersão no ambiente da peça teatral leva o espectador a sentir-se na condição de testemunha de um evento real. Consideramos que a obra apresenta a condição para um tipo de auto-representação do tipo *self as context* como apontado por Renato Cohen, sobre a performance:

Na performance existe uma ambigüidade entre a figura do artista performer e de uma personagem que ele represente [...] .De fato, existe uma ruptura com a representação, [...] mas este "fazer a si mesmo" poderia ser melhor conceituado por representar algo (a nível de simbolizar) em cima de si mesmo. Os americanos denominam esta auto-representação de *self as context* COHEN: 2002, p.58).

Hologramas do projeto sensações de surpresa e tristeza (Imagens 10 Dimensões 2026)

Trata-se de explorar um campo de imaginação, convocando o interator a participar da obra, instaurando um processo que mantém relações com a performance, embora não seja exatamente uma. Nesta obra, como em outras que temos realizado, há uma integração de linguagens como uma manifestação cênica.

Concluindo, lembramos que Morin (2002), afirma que a verdadeira complexidade humana só pode ser pensada na simultaneidade da unidade e da multiplicidade e Stuart Hall (2006) aponta que as identidades estão sendo "descentradas", isto é, deslocadas ou fragmentadas, sendo o sujeito contemporâneo composto não de uma única, mas de várias identidades. Assim, a obra Holograma 3D virtual - um sujeito e seus eus só poderia ser concebida neste ambiente, trabalhando, justamente, com uma noção de eu em sua mudança e metamorfose, procurando construir uma imagética e trilha sonora que contribuam para a compreensão desta mutabilidade da identidade contemporânea.

REFERÊNCIAS

COELHO, Máira Castilhos (2013). Presença ou a Qualidade Discreta do Estar Ali in *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, Porto Alegre, v. 3, n. 2, p. 646-658, maio/ago. Acessível em: <http://www.seer.ufrgs.br/presenca>

COHEN, Renato (2002). Performance como linguagem: criação de um tempo-espço de experimentação. São Paulo: Perspectiva.

EEROLA, Tuomas (2005). *What emotions does music express? Structure of affect terms in music using iterative crowdsourcing paradigm*. Durham: Public Library of Science (PLOS).

EMBOABA DE CAMARGO, Fernando (2018). *Interatividade e narratividade sonora nos games*. Campinas: Unicamp.

EKMAN, P. (1973). Darwin and facial expression: a century of research in review. Nova Iorque: Academic Press., .cap. 4, p. 169-221 : *Cross-cultural studies of facial expression*.

FRIESEN, W.V. (1971). *Origem, uso y codificación: bases para cinco categorias de conduta no verbal*. In :VERÓN, E. et al. *Lenguaje e comunicación social*. Buenos Aires: Nueva Visión, p.51- 105

GUMBRECHT, Hans Ulrich (2010). *Produção de presença. O que o sentido não consegue transmitir*. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC-Rio. Acessível em: <https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2013/08/gumbrecht-producao-de-presenca.pdf>

Hall, Stuart (2006). *A Identidade Cultural na Pós-Modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A.

KNAPP, M.L.(1980) *La comunicación no verbal - el cuerpo y el entomo*. Barcelona: Paidós., cap. 8, p. 229-51 : *Los efectos de las expresiones faciales*.

Lehmann, Hans-Thies (2007). *Teatro Pós-dramático*. São Paulo: Ed. Cosac Naify.

LÓPEZ CANO, Rúben (2015). *Pesquisa artística, conhecimento musical e a crise da contemporaneidade*. Barcelona: ESMUC.

MORIN, Edgar (2002). *O método 5: a humanidade da humanidade: a identidade humana*. Porto Alegre: Editora Sulina.

MOURILHE, Fabio (2006). *Steve Reich e o loop como marca de um eterno retorno da diferença*. Campinas: Unicamp.

NETTER (2011): Frank H. *Atlas De Anatomia Humana*. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier. Disponível em (acesso em: 13 abr. 2026):

https://www.academia.edu/43002874nAtlas_de_Anatomia_Humana_SEXTA_EDI%C3%87%C3%83O

PAVIS, Patrice (2008). *Dicionário de Teatro*. São Paulo: Perspectiva.

SILVA, Josinete Aparecida da; SILVA, Maria Júlia Paes da (1995). Expressões faciais e emoções humanas: levantamento bibliográfico. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 48, n. 2, p. 180-187, abr./jun. Disponível em (acesso em: 13 abr. 2026):

<https://www.scielo.br/j/reben/a/yYpQZkH5sCxFAQYDCk8FyvpH/?format=pdf&lang=pt>.

SILVA, Wellington Amâncio da (2017). *Concepção de produção de presença em Gumbrecht*. Cadernos do PET Filosofia, Vol. 8, n. 16. UFPR/Universidade Federal do Paraná. Acessível em: <https://revistas.ufpr.br/petfilo> (SILVA 2)